

DOI:

Етапи становлення правової освіти у вітчизняній вищій військовій школі. Нормативний аспект

*Черниш Н. А., аспірантка,
науковий керівник – доктор пед. наук, проф. Ільченко О. Ю.
Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка*

Нині переосмислення досвіду з підготовки військових фахівців із вищою освітою, акумульованого в радянські часи, постає одним із актуальних завдань історії вітчизняної педагогіки, оскільки дозволяє визначити подальші кроки в реформуванні школи з підготовки офіцерів для Збройних сил України. Відтак, критичне осягнення процесу становлення військової освіти в Україні вказує на шляхи її вдосконалення. Освіта є однією з найбільш важливих сфер діяльності суспільства, її нормативне регулювання має ряд специфічних рис. Правова освіта – важлива складова підготовки кадрів, чийм завданням є захист суверенітету держави. Дослідження нормативних засад правової освіти дає змогу оцінити вплив на неї політики у відповідній галузі.

Із дослідницькою метою, а також для впорядкування історичного матеріалу, що відображає процес становлення правової освіти офіцерів вітчизняних вищих військових навчальних закладів у ХХ столітті, вважаємо за доцільне виділити основні його етапи, спираючись на час ухвалення відповідних нормативних актів. У даному дослідженні беремо до уваги період розвитку правової освіти як складника підготовки офіцерських кадрів у ВВНЗ на території України у 1943-2015 рр.

Так, *перший етап* (1943-1975) відзначається оновленням нормативної бази Збройних сил СРСР з урахуванням бойового досвіду, розвитку озброєння та змін у світовій геополітичній обстановці.

У роки Другої світової зазначені навчальні заклади функціонували як елементи радянської системи військової освіти. Правова освіта й виховання курсантів і слухачів ВВНЗ мала істотні недоліки, що було зафіксовано під час перевірок. Так, у тексті Наказу Народного комісара оборони від 24 березня 1943 р. «Про результати перевірки військових училищ Червоної Армії» йдеться, що перевіркою Управління військово-навчальних закладів Червоної Армії в період з серпня 1942 року по січень 1943 року, установлено зокрема, такі порушення: самовільні відлучення з навчального закладу, суперечки з керівництвом, пиятика, побиття курсантів командирами й службовцями з числа постійного складу училищ. Від начальників училищ наказ вимагав ужити рішучих заходів щодо зміцнення військової дисципліни не лише серед курсантів, але офіцерів, на яких покладалася серед іншого виховна функція. До того ж на початку війни діяльність командно-політичного складу щодо зміцнення військової дисципліни регулювалася поточними наказами

Народного комісара оборони, а також Дисциплінарним статутом і Статутом внутрішньої служби 1940 року, приписи яких застаріли. Створений спеціальною комісією проект нового Дисциплінарного статуту був оприлюднений у 1944 році. У ньому розкривалася сутність військової дисципліни та її значення, надавався перелік дисциплінарних стягнень, що могли застосовуватися до військовослужбовців, права командирів і начальників щодо накладання дисциплінарних стягнень, а також порядок виконання дисциплінарних стягнень та інші питання дисциплінарної практики.

Протягом *другого етапу* (1975-1991) продовжувався розвиток радянської системи військової освіти на території України. Так, після закінчення Другої світової війни правовій освіті офіцерів приділялося 30% навчального часу. Також здійснювалися агітаційні заходи різної тематики. Статутом внутрішньої служби Збройних Сил СРСР, прийнятим у 1975 році, правове виховання було віднесено до службових обов'язків командирів і політпрацівників. Примітно, що за наростання суспільно-політичної кризи нормативні засади правової освіти особового складу Збройних сил СРСР ставали більш детальними. Так, Наказ Міністра оборони № 200 – 1989 «Про організацію юридичного всеобучу й поліпшення правової роботи в Радянській Армії і Військово-Морському флоті» вимагав від офіцерів знати Закон «Про загальний військовий обов'язок», загальновійськові статuti Збройних Сил СРСР та інші нормативні акти Міністерства оборони.

Третій етап (1991-2015) ознаменувався становленням й розбудовою системи військової освіти незалежної України. Набуття Україною статусу суверенної держави позначалося на баченні завдань правової освіти офіцерів у ВВНЗ і, як наслідок, на її нормативних засадах. Особливістю розбудови Збройних Сил України (ЗСУ) стало одночасне формування правової основи їх діяльності з реформуванням їх основних структур. Військові Статuti ЗСУ, зокрема Статут внутрішньої служби, Дисциплінарний статут, Статут гарнізонної та вартової служб, Стрйовий статут ЗСУ було затверджено Законом України від 24 березня 1999 року. Військові статuti з погляду права – це сукупність установлених державою нормативних актів, які регулюють різноманітні сторони відносин військовослужбовців на основі єдиноначальності, централізованості, військової дисципліни й законності. Крім цього, нормативні засади правової освіти у ВВНЗ України визначалися Директивою міністра оборони України від 26 січня 1994 року № Д-4 "Про організацію та завдання правового виховання в Збройних силах України", Концепцією військової освіти в Україні, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1997 р. № 1410, Інструкцією «Про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України», затвердженою Наказом

міністра оборони України від № 399 30.10.98, Постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995 р. № 366 про Програму правової освіти населення України, Указом Президента України №992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення», Наказом Міністерства оборони України від 20.07.2015 №346 «Про затвердження Положення про особливості організації освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України» тощо. У досліджуваний період відбулася низка докорінних змін у суспільно-політичному житті, юридичному забезпеченні галузі в цілому, а отже, й у наукових поглядах на правову освіту.